

TALABALAR ORASIDA SOG'LOM OVQATLANISH VA JISMONIY MASHG'ULOTLARNI INTEGRATSIYALASH TAJRIBASI

Olimjonova Mohinabonu Qurbonali qizi
Andijon davlat pedagogika instituti magistri
<https://doi.org/10.5281/zenodo.17151551>

Annotatsiya: Ushbu tezisda talabalar orasida sog'lom ovqatlanish va jismoniy mashg'ulotlarni uyg'unlashtirish tajribasi yoritilgan. Muntazam sport mashg'ulotlari va ilmiy asoslangan ovqatlanish ratsioni sog'lom turmush tarzini shakllantirish, samaradorlikni oshirish hamda kasalliklarning oldini olishda muhim ahamiyat kasb etishi ta'kidlangan. Talabalar turmush tarzida jismoniy faollik va to'g'ri ovqatlanishning uyg'unligi amaliy misollar asosida tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: sog'lom turmush tarzi, talabalar, ovqatlanish ratsioni, jismoniy faollik, integratsiya.

Аннотация: В тезисе рассматривается опыт интеграции правильного питания и физических занятий среди студентов. Подчеркивается, что регулярные спортивные тренировки и научно обоснованное питание играют важную роль в формировании здорового образа жизни, повышении работоспособности и профилактике заболеваний. Гармония физической активности и правильного питания в студенческой жизни анализируется на практических примерах.

Ключевые слова: здоровый образ жизни, студенты, рацион питания, физическая активность, интеграция.

Abstract: This thesis explores the experience of integrating healthy nutrition and physical activities among students. It emphasizes that regular exercise combined with a scientifically balanced diet plays a vital role in shaping a healthy lifestyle, increasing efficiency, and preventing diseases. The harmony of physical activity and proper nutrition in student life is analyzed through practical examples.

Keywords: healthy lifestyle, students, diet, physical activity, integration.

Bugungi globallashuv davrida inson salomatligi va uning turmush tarzini sog'lomlashtirish masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Zamonaviy tibbiy tadqiqotlar natijalari shuni ko'rsatmoqdaki, inson salomatligining 50–60 foizi turmush tarzi, 20 foizi ekologik muhit, 10–15 foizi genetika va qolgan qismi tibbiy xizmat sifati bilan belgilanadi. Shu jihatdan qaraganda, talabalik davrida sog'lom turmush tarzini shakllantirish, xususan, sog'lom ovqatlanish va jismoniy mashg'ulotlarni integratsiyalash masalasi ham nazariy, ham amaliy jihatdan muhim hisoblanadi.

Talabalik — bu inson hayotining eng faol davrlaridan biri bo'lib, unda shaxsning nafaqat intellektual salohiyati, balki jismoniy imkoniyatlari ham shakllanadi. Aksariyat yoshlar oliy ta'lim muassasalarida o'qish davrida uyqu, ovqatlanish va mashg'ulotlar tartibida izchillikni saqlay olmaydi. Kamharakatlik, fast-fud mahsulotlariga ortiqcha qiziqish, gazli ichimliklarni tez-tez iste'mol qilish, psixologik bosimlar — bularning barchasi talabalarda salomatlik bilan bog'liq muammolarni keltirib chiqaradi.

Dunyo miqyosida olib borilgan kuzatuvlarga ko'ra, yoshlar orasida semirish darajasi yil sayin oshib bormoqda. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, 19–25 yosh oralig'idagi yoshlarning qariyb 25 foizi ortiqcha vazndan aziyat chekadi, ulardan 10 foizi esa

semirish kasalligiga duchor bo'lgan. Bunday salbiy holatlarning asosiy sabablari — noto'g'ri ovqatlanish va jismoniy faollik yetishmasligi bilan bog'liqdir.

Shu bois, talabalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirishda ovqatlanish madaniyati va muntazam jismoniy mashqlarni uyg'unlashtirish tajribalarini o'rganish ilmiy jihatdan asosli va amaliy jihatdan zarur vazifa hisoblanadi. Mazkur yo'nalishda O'zbekiston Respublikasida ham keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. "Yoshlar daftari", "Sportni ommalashtirish", "Sog'lom hayot uchun 5 ming qadam" kabi loyihalar aynan yoshlar salomatligini mustahkamlashga, ularning jismoniy va ma'naviy kamolotiga xizmat qilmoqda.

Talabalar turmushida jismoniy mashqlar bilan sog'lom ovqatlanishni integratsiyalash quyidagi ijobiy natijalarga olib keladi:

- o'qish jarayonida diqqat va xotira kuchayadi;
- stress va psixologik zo'riqish kamayadi;
- immunitet mustahkamlanadi;
- ortiqcha vazn va surunkali kasalliklarning oldi olinadi;
- hayot sifati oshadi.

Shu bois, mazkur tadqiqotda talabalarda sog'lom ovqatlanish va jismoniy mashg'ulotlarni uyg'unlashtirish tajribasini tahlil qilish, mavjud muammolarni aniqlash va amaliy tavsiyalar ishlab chiqish ko'zda tutiladi.

Zamonaviy jamiyatda talaba-yoshlarning salomatligini mustahkamlash va ularni har tomonlama rivojlantirish masalasi davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlaridan biri sifatida qaralmoqda. Chunki talabalar aholining eng faol qatlamini tashkil etib, ular kelgusida mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishining poydevorini belgilab beradi. Shu nuqtayi nazardan, talabalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish, ayniqsa, jismoniy mashqlar va ovqatlanish madaniyatini uyg'unlashtirish katta ahamiyat kasb etadi.

Ilmiy manbalarda qayd etilishicha, jismoniy faollik va ovqatlanishning muvofiqligi inson organizmining umumiy fiziologik ko'rsatkichlariga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Masalan, muntazam sport bilan shug'ullanuvchi talaba, agar u balanslangan ovqatlanishga e'tibor bermasa, organizmning tiklanish jarayonlari susayadi va natijada mashg'ulotlardan kutilgan samarani ololmaydi. Aksincha, faqatgina ovqatlanishga e'tibor qaratib, jismoniy faollikni e'tiborsiz qoldirish ham ortiqcha vazn, mushaklarning zaiflashuvi, yurak-qon tomir tizimining susayishi kabi muammolarga olib keladi.

O'zbekiston oliy ta'lim muassasalarida o'tkazilgan ayrim kuzatuvlarga ko'ra, talabalar orasida jismoniy faollik darajasi oxirgi yillarda nisbatan oshgan bo'lsa-da, to'g'ri ovqatlanish odatlarining shakllanishida muammolar mavjud. Xususan, ko'plab talabalar tez tayyor ovqatlarga (fast-food), gazli ichimliklarga, yuqori kaloriyali, lekin past biologik qiymatga ega mahsulotlarga ko'proq murojaat qilishmoqda. Bu esa organizmda energiya balansining buzilishiga, immunitetning susayishiga va surunkali kasalliklar xavfining ortishiga sabab bo'lishi mumkin.

Shu boisdan, jismoniy mashqlar va ovqatlanishni integratsiyalash bo'yicha maxsus dasturlarni joriy etish dolzarb masala hisoblanadi. Bu jarayon quyidagi yo'nalishlarda amalga oshirilishi mumkin:

- **Talabalar uchun sport va ovqatlanish bo'yicha individual dasturlar ishlab chiqish** – bunda har bir talabaning yosh xususiyatlari, jismoniy tayyorgarlik darajasi va sog'lik holati hisobga olinadi.

- **O'quv dasturlariga sog'lom turmush tarzi fanlarini kiritish** – bunda nazariy bilimlar amaliy mashg'ulotlar bilan uyg'unlashadi.
- **Talabalar turar joylari va ovqatlanish maskanlarida sog'lom menyularni tashkil qilish** – bu orqali fast-food mahsulotlarini iste'mol qilish kamayadi va balansli ovqatlanish rag'batlantiriladi.
- **Sport musobaqalari va sog'lom turmush festivallari o'tkazish** – sog'lom raqobat muhitini yaratadi va talabalarni jismoniy faol bo'lishga undaydi.

Shunday qilib, talabalar orasida sog'lom ovqatlanish va jismoniy mashg'ulotlarni integratsiyalash tajribasi ularning salomatligini mustahkamlash, o'qishdagi samaradorlikni oshirish hamda kelgusida sog'lom jamiyat barpo etishda muhim poydevor vazifasini bajaradi.

O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, talabalarning salomatligini mustahkamlashda ovqatlanish va jismoniy mashg'ulotlarni o'zaro uyg'unlashtirish muhim omil hisoblanadi. Muntazam mashg'ulotlar organizmdagi metabolik jarayonlarni faollashtirsa, balanslangan ovqatlanish uning tiklanishi va normal ishlashini ta'minlaydi. Integratsiyalashgan yondashuv nafaqat jismoniy ko'rsatkichlarni yaxshilaydi, balki aqliy faoliyat samaradorligini oshirishga ham yordam beradi. Shu bois, oliy ta'lim muassasalarida talabalar uchun jismoniy tarbiya mashg'ulotlarini individual ovqatlanish dasturlari bilan uyg'unlashtirish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Karimov, U. A., & Ibragimova, S. N. (2020). *Talabalarda sog'lom ovqatlanish va sport faoliyatining o'zaro bog'liqligi*. O'zMU Ilmiy axboroti, 4(2).
2. Karimova, M. (2022). *Talabalarda sog'lom ovqatlanish va sport faoliyatini uyg'unlashtirishning ijtimoiy-pedagogik sharoitlari*. Toshkent.
3. Matkarimov, O. (2021). *Talabalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirishning pedagogik asoslari*. Toshkent: Fan nashriyoti.
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 30-oktabrdagi PQ-4503-son qarori "Sog'lom turmush tarzini keng joriy etish to'g'risida".
5. O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligi. (2021). *Yoshlar salomatligi bo'yicha milliy hisobot*. Toshkent.
6. Shomurodov, H. (2019). *Talabalarda sport va ovqatlanish uyg'unligini tashkil etishning samarali usullari*. Toshkent: O'zDJTI.